

RAQS SAN'ATI ORQALI YOSHLARNING ESTETIK DIDI VA IJODIY TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Zoir O'roqov

Xalqaro Nordic universiteti

“Musika ta’limi va san’at” yo’nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19218883>

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi musika san’atining yoshlarning estetik didini shakllantirish hamda ularning ijodiy tafakkurini rivojlantirishdagi muhim o’rni keng yoritib beriladi. Zamonaviy ta’lim tizimida musika san’ati nafaqat estetik tarbiya vositasi, balki shaxsning ma’naviy-ruhiy kamolotini ta’minlovchi asosiy omillardan biri sifatida talqin etiladi. Tezisdagi musika orqali yoshlarning go’zallikni anglash, san’at asarlarini idrok etish va baholash qobiliyatlari shakllanishi, ularning hissiy-intellektual rivojiga ta’siri ilmiy-nazariy jihatdan asoslanadi. Shuningdek, musika mashg’ulotlari jarayonida o’quvchilarning mustaqil fikrlash, tasavvur qilish, ijodiy yondashuv ko’nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Milliy va jahon musika merosidan foydalanish orqali yosh avlodga estetik madaniyatni shakllantirish, ularni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashning pedagogik shart-sharoitlari ochib beriladi. Tezisdagi, shuningdek, musika ta’limining innovatsion usullari va interfaol metodlarining samaradorligi ham alohida e’tiborga olinadi.

Kalit so’zlar: musika san’ati, estetik did, ijodiy tafakkur, yoshlar tarbiyasi, ma’naviy-ruhiy rivojlanish, estetik madaniyat, pedagogik texnologiyalar, musika ta’limi, interfaol metodlar, san’at tarbiyasi

Annotation

This thesis provides a comprehensive analysis of the significant role of music art in shaping the aesthetic taste of young people and developing their creative thinking. In the context of modern education, music is considered not only as a means of aesthetic education but also as a key factor contributing to the spiritual and psychological development of an individual. The study substantiates how music enhances the ability of young learners to perceive beauty, understand and evaluate artistic works, and supports their emotional and intellectual growth. Furthermore, the thesis examines the mechanisms through which music education fosters independent thinking, imagination, and creative approaches among students. It also highlights the importance of integrating national and world musical heritage in cultivating aesthetic culture and raising a well-rounded generation. Special attention is given to innovative teaching methods and interactive approaches in music education, emphasizing their effectiveness in the learning process.

Keywords:music art, aesthetic taste, creative thinking, youth education, spiritual and psychological development, aesthetic culture, pedagogical technologies, music education, interactive methods, art education

Jamiyatimiz taraqqiyotida ma'naviy va jismoniy sog'lom avlodni har tamonloma yetuk barkamol qilib tarbiyalashda, bugungi kunda bizning oldimizdagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri sanaladi. Sababi yoshlarning bugungi kundagi olgan ta'lim- tarbiyasi nafaqat o'zlari uchun balki yurtimiz taraqqiyoti uchun eng muhim poydevordir. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bejizga "Agar mendan sizni nima qiynaydi" deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman" - degan fikrlari fikrimizning yaqqol dalilidir. Jahonning ko'pgina mamlakatlarida yosh avlodga raqs san'atidan tarbiya berish ishlari umumdavlat ahamiyatga ega bo'lib, shaxsni shakllantirishning muhim vositasi hisoblanadi. Har bir mamlakatning raqs san'ati shu xalqning ko'zguvidir. Xalqning, xulq atvori milliy urf odati, yashash tarzi, libosi, madaniyati raqs orqali ifodalanadi. Har bir millat va elatlarni birlashtiradigan an'analarimizni mustahkamlaydigan, har qanday ko'ngilni o'ziga rom eta oladigan, insonlarni qalbiga ezgulik urug'ini ekib boshqa yomon illatlarga qarshi kurashadigan ham raqs sa'nati desak mubolag'a emas.

Raqs sa'natining inson ruhiyatiga ta'sir qilish borasida keng imkoniyatlar qadimdan oq musiqashunoslar, mutafakkirlar va olimlar diqqatini o'ziga jalb qilgan va raqs san'atining qanchalik beqiyosligi hamda tarbiyaviy jihatdan ham katta ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlagan. O'sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasida raqs sa'nati - qiz bolalarda, go'zallik va nafosat, nazokat, xayo va iffat, o'g'il bolalarda jasurlik, qat'iyatlilik va sabr taqot, ezgulik, Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda o'zbek milliy raqs san'atining o'rni hamda ahamiyati beqiyos. Milliy raqslarda xalqimizning eng munavvar qadriyatlari, insoniy fazilatlari, milliy an'analari ifodalanadi. Raqs sa'natining tarbiyasi avvalo oiladan boshlanadi. Agar oilada o'zaro sog'lom muhit, san'atga bo'lgan qiziqish bo'lsa bolada o'z-o'zidan musiqa va raqsga qiziqish paydo bo'ladi. Ma'lumki, yaxshi oilaviy muhitda tarbiyalangan bolaning tarbiyasi, xulq-atvori, boshqalar bilan munasabati, o'zini tutishi yaxshi bo'ladi. Turli voqea-hodisalar, urf-odat, madaniyat va san'atga oid taassurotlari ko'pincha ijobiy kechadi.

Oilada birgalikda televizor ko'rish, raqs, teatr tomosha qilish va o'z taassurotlarini o'rtoqlashish kabi muloqotlar bolalar dunyo qarashini rivojlantiradi. Ota-onalar bo'sh vaqtlarida farzandi bilan birga musiqa tinglab, raqsga tushsa ularda jismonan tetiklik, yaxshi kayfiyat, o'zaro mehr-oqibat paydo bo'ladi. Bolalar tomonidan raqs ijro etilishi avvalo milliy raqsni ijro etishdan

boshlanishi lozim. Biz o'qituvchilar dars jarayonida milliy raqsning o'ziga xos, bir-biridan farq qiladigan yo'nalishi haqida tushuncha berishimiz kerak. Masalan, Farg'ona, Buxoro va Xorazm yo'nalishidagi raqslar haqida ma'lumot berganda, shu yerning tabiyati, odamlarning yashash tarzi, kasb-kori, kiyimlari, urf-odatlar haqida ma'lumot berilsa bolaga raqs harakatlarini tushunish oson bo'ladi. Vodiyning chiroyli, nozik lirik harakatlari, rang-barang atlas shoyi kiyimlari va do'ppilari, beqasam to'nlari haqida tushuncha berilsa, Buxaro raqs yo'nalishida esa bu yerdagi xalqning chiroyli zardo'zi kiyim-kechaklari, taqinchoqlari, tez va keskin shiddatli yelka va oyoq harakatlari, Xorazm yo'nalishidagi raqslarga boshqa regiyonga o'xshamaydigan nozik, chiroyli, go'zal, kayfiyatni ko'taradigan sho'x harakatlari, zebu ziynatga boy kiyimlari, qiz bolalarda do'ppisi bilan pari, o'g'il bolalarda cho'girmasi haqida tushuncha berish mumkin. San'at - xalqlarni o'zaro birlashtiruvchi muhim vositalardan biridir. Insonlarning ma'naviy dunyosini boyitadigan va ruhiyatiga madaniy xordiq bag'ishlovchi raqs orqali borliqdagi voqeiliklar va insonlarning hissiyotlari, ichki kechinmalari, orzuuomid va dard xasratlari turli harakatlarda o'z aksini topgan. Ularda insonlarning hayot tarzi, shodliklari, qayg'ulari kabi murakkab ko'rinishlar, psixologik holatlari ko'pincha muhit bilan uyg'unlashtirilib ifodalanadi. Uning qanday ko'rinishga ega bo'lishi esa albatta ijtimoiy hayot bilan chambarchas bog'liq.

Xoreografiya san'ati bu borada bolalarning har tomonlama kamol topishida muhim rol o'ynaydi. Bolalarni xoreografiya yordamida tarbiyalash masalasining samaradorligi ushbu san'atning sintezli xarakteri, xususan, o'z ichiga musiqa, ritmika, tasviriy san'at, teatr va plastik harakatlarning mujassam etilishida ko'rinadi. Bolalarni badiiy tarbiyalash amaliyotida xoreografiyaning o'rni bo'lakcha bo'lsa ham uning asl imkoniyatlari bugungi kunga qadar to'liq ishlatilmay kelinmoqda. Sababi, ko'plab ta'lim maskanlari asosan bilim berishga qaratilsada, emotsional va axloqiy tomonlari ikkinchi darajada turadi. Xoreografiya san'ati yordamida bolalarni badiiy tarbiyalashning ko'plab shakllari o'rin olgan. Aynan xoreografiya san'ati boshqalarga nisbatan vizual, eshitish, harakat qilish, hissiyot, emotsional ta'sirlanish yordamida olamni idrok etishga yordam beradi, aqliy charchoqlikning oldini olib, so'nggi aqliy faoliyat uchun turtki va kuch beradi. Raqs san'ati qadimdan nafaqat tarbiyaviy, axloqiy tomonlarni rivojlantirishga balki go'zallik va nafosatga intilish, badiiy didni shakllantirishda muhim o'rin tutgan. Ma'lumki, estetik tarbiya universal xarakterga monand bo'lib, barcha san'at turlari va shakllari, inson faoliyatining tabiatga, ijtimoiy hodisalarga, insonlarga nisbatan shakllangan munosabatini aniqlab ko'rsatadi. Pedagogika va psixologiyada bolalarni tarbiyalash masalasi

markaziy o‘rin tutadi va pedagogikaning har bir bo‘lagi ta‘lim-tarbiya, didaktikaning leytmotiviga aylanadi.

Estetik tarbiya munosabatni ildirish orqali amalga oshirilar ekan, emotsional mezonning shaxsni ijodiy shakllanishida o‘rni nihoyatda katta. Yosh bolani go‘zallik olamiga yaqinlashtirib, yoshligidan yaxshi didni shakllantirishga harakat qilinadi. Umuminsoniy qadriyatlar bolalarda eng avvalo milliydaniy qadriyatlarni idrok etishidan boshlanadi. Xoreografiya barkamol shaxsni tarbiyalashga ko‘maklashib, oqilona tarbiyalab, ta‘lim beradi. Xoreografiya ko‘plab iste‘dod qirralarini-ritm hissi, plastika, koordinatsiya, latofat va irodani mustahkamlashi mumkin. Shuningdek, bolalarni yanada intizomli, maqsadga intiluvchan, kuchli xarakterli va burch hissini idrok etuvchi, jismonan tetik shaxs etib shakllantiradi. Xoreografiyada asrlar davomida shakllanib saralab olingan tana harakatlari, shubhasiz, bolalarning sog‘lig‘iga ijobiy ta‘sir o‘tkazadi. Bolalarning sahnada mahorat bilan erkin, yengil va parvozli raqs ijro etishlari ortida bolalar va ustozlarning mashaqqatli mehnati turganligini ba‘zida unutib qo‘yamiz. Bolalar bilan ishlash – bu har daqiqa, hafta, yildan-yilga uni shaxs, barkamol inson qilib tarbiyalash uchun bolalarga o‘zining hayotiy va ruhiy kuchini baxshida etish demakdir. Bunday holat bolalar bilan hayotini bog‘lagan har bir insonga taalluqli. Respublikamizda ta‘lim tizimining turli bosqichlari uchun ishlab chiqarilayotgan dasturlar yoshlarning ma‘naviy-axloqiy jihatdan kamol topishi, ularni mustaqil hayotga tayyorlab, jamiyat va davlatimiz ravnaqi uchun kerakli inson bo‘lib yetishishlariga qaratilgan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining –Ta‘lim to‘g‘risidagi qonuni. //Barkamol avlod O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. -Toshkent; –Sharq•, 1997, 20-29 betlar.
2. O‘zbekiston Respublikasining –Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida•gi qonuni. //Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. - Toshkent; –Sharq, 1997,
3. И.А.Каримов. Юсак маънавият енгилмас куч. Т.: «Маънавият», 2008.
4. Mavlonova R. Pedagogika. -T.: 2002.- 80 str.. Pirmuxamedova M. Pedagogik mahorat asoslari.- T.: 2001.
5. Sayidaxmedov N.S. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. - T., O‘zMU
6. Avdeeva L. O‘zbek milliy raqs tarixidan. – T.: 2001.
7. Avdeeva L., Qodirov M., Ismatova Yu. “Tanovar” raqs jilolari. – Toshkent, G‘. G‘ulom nashriyoti, 2002.

